

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 304.4

DOI: 10.5281/zenodo.16431318

ПРИРОДА НЕОНАЦИЗМА НА УКРАИНЕ: ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

БУТОРОВ Сергей Алексеевич,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: butors1952@yandex.ru

Аннотация. В статье предпринята попытка выявления природы неонацизма на Украине. Раскрываются объективные и субъективные факторы, обеспечившие его появление. Автор считает, что возрождение украинского национализма правого толка, героизация бандеровцев и других пособников германского нацизма, насаждение русофобских настроений, нарушение гражданских прав и свобод русскоязычного населения, инспирируемые неонацистами идеи о «превосходстве» украинской нации над русской, послужили истоками и стали идеологией и практикой неонацистского режима на Украине. В работе обосновывается, что приоритетом нынешних украинских властей является разжигание ненависти и полное разъединение двух славянских народов в угоду США и их союзников. На основе отечественных и зарубежных источников автор обосновывает, что неонацизм на Украине поощряется и поддерживается недружественными государствами. Дается вывод, согласно которому Запад на современном этапе проводит на Украине идентичную политику, осуществлявшуюся им накануне Второй мировой войны в отношении нацистской Германии.

Ключевые слова: украинский национализм, неонацизм, германский нацизм, русофобия, экстремизм, мифология, противостояние, бандеровское движение, ультраправые, национал-социализм

Для цитирования: Буторов, С. А. Природа неонацизма на Украине: историко-политический подход. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.16431318

Статья поступила в редакцию: 16.03.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

THE NATURE OF NEO-NAZISM IN UKRAINE: HISTORICAL AND POLITICAL APPROACH

Sergey A. Butorov,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: butors1952@yandex.ru

Abstract. The article attempts to identify the nature of neo-Nazism in Ukraine. The objective and subjective factors that ensured its appearance are revealed. The author believes that the revival of right-wing Ukrainian nationalism, the glorification of Bandera and other accomplices of German Nazism, the imposition of Russophobic sentiments served as the origins and became the ideology and practice of the neo-Nazi regime in Ukraine. So do the violation of civil rights and freedoms of the Russian-speaking population, and ideas inspired by neo-Nazis about the “superiority” of the Ukrainian nation over the Russian nation. The paper substantiates that the priority of the current Ukrainian authorities is to incite hatred and completely separate the two Slavic peoples in favor of the United States and its allies. Based on domestic and foreign sources, the author substantiates that neo-Nazism in Ukraine is encouraged and supported by unfriendly states. The author concludes that the West at the present stage is pursuing in Ukraine an identical policy that it implemented on the eve of World War II in relation to Nazi Germany.

Keywords: Ukrainian nationalism, neo-Nazism, German Nazism, Russophobia, extremism, mythologeme, confrontation, Bandera movement, ultra-right, national Socialism

For citation: Butorov, S. A. (2025). The nature of neo-nazism in Ukraine: historical and political approach. *Service plus*. 19 (2), 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.16431318 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/16.

Accepted: 2025/06/09.

Зарождение неонацизма на Украине как движения, объединяющего радикальные, ультраправые, экстремистские, националистические организации и приверженного идеологии национал-социализма на рубеже XX–XXI столетий – явление на первый взгляд неординарное и по законам логики алогичное. Такая оценка обосновывается тем, что украинский народ наряду с русскими и белорусами оказался в годы Великой Отечественной войны наиболее пострадавшим от немецких нацистов. На протяжении без малого 70 лет советская пропаганда внедряла в сознание людей, в том числе украинцев, тезис о том, что идеология национал-социализма в любых ее проявлениях – самая бесчеловечная, кровавая и жестокая. Однако названные выше факторы не предотвратили возрождения этой новой чумы в близком России в историческом смысле государстве. Новейшая история Украины после провозглашения независимости в 1991 году свидетельствует о том, что появление здесь неонацизма – явление не случайное и обусловлено наличием как объективных, так и субъективных факторов. Цель настоящего исследования заключается в выявлении тех процессов, которые обеспечили неонацистскому движению стать влиятельной политической силой на Украине.

В отечественной общественно-политической мысли за последние годы сформировалось консолидированное мнение, что институционализация неонацистского режима на Украине началась практически с первых дней после государственного переворота, который был осуществлен в стране при финансовой поддержке США и активном участии экстремистских сил, включая неонацистский «Правый сектор» (Минюстом РФ внесен в список запрещенных организаций. – С.Б.). Однако своими корнями украинский неонацизм уходит в советскую эпоху, в которой было немало практик двойных стандартов и губительных для страны политических просчетов. Неонацизму на Украине посвящены работы ряда российских и зарубежных исследователей [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Однако до настоящего времени как в отечественной, так и зарубежной обществоведческой литературе, остаются неисследованными факторы, которые оказались определяющими для зарождения неонацизма на Украине. По нашему мнению, один из них – ключевой – приход к власти на Украине

после провозглашения независимости политической элиты, представители которой оказались скрытыми симпатизантами пособников Гитлера – участников Украинской повстанческой армии (УПА) во главе с Бандерой (в 2024 году Минюст России внес УПА в перечень нацистских организаций. – С.Б.). Первый президент страны Л. Кравчук в свои детские годы выполнял роль курьера и доставлял продуктовые передачи скрывавшимся в окрестных лесах бандеровским боевикам, а незадолго до своей смерти позировал на телевизионных экранах с охотничьей винтовкой из коллекции германского нациста номер два Г. Геринга с угрозами в адрес России. Рассекреченные в 2008 году архивы бывшего КГБ СССР свидетельствуют о том, что отец второго президента Украины В. Ющенко после окончания Великой Отечественной войны сотрудничал с бандеровцами. Однако бывший руководитель украинского государства, зная о таком сотрудничестве, никогда публично не говорил об этом. В. Ющенко, позитивно оценивая деятельность УПА, в 2010 году незадолго до завершения своего президентского срока присвоил С. Бандере звание «Герой Украины».

Разгром бандеровского движения и его подполья после окончания Великой Отечественной войны, привлечение к ответственности лиц, оказывавших помощь бандеровцам и сотрудничавших с нацистами, а также депортация более 200 тысяч жителей из западных областей Украины в восточные регионы страны превратили ее в потенциальный источник скрытой угрозы безопасности государству. Руководство СССР, проводившее политику формирования новой исторической общности людей – советский народ, которому предписывалось жить в духе братской дружбы и, соответственно, единой многонациональной культуры, трактовало отношения между нациями и народами как гармоничные, не имевшие проблем и противоречий. Однако на практике это была самая что ни на есть мифологема партийных идеологов. Жители Западной Украины на протяжении всего послевоенного периода таили скрытую вражду и ненависть по отношению к советской власти и к русским. 17 сентября 1955 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [10, с. 345]. По итогам амнистии из заключения

Природа неонацизма на Украине: историко-политический подход

и ссылки только на территорию Западной Украины вернулись десятки тысяч бывших участников ОУН – УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия; в 2024 году Минюст России внес ОУН и УПА в перечень нацистских организаций. – С.Б.). За первые три года после вступления указа в силу из-за границы вернулось не менее 50 тыс. украинцев. В последующие годы – еще около 50 тыс. Не менее трети украинских националистов и членов их семей, реабилитированных в 1950-е гг., к середине 1970-х гг. стали руководителями районных, областных комитетов коммунистической партии Украины, главами исполнительных комитетов в Западной, Центральной и Юго-Западной Украине, а также руководителями разного уровня в украинских министерствах и ведомствах. По данным архивов партийных органов, в начале 1980 гг. в составе районных и областных комитетов партии Западной Украины доля лиц украинской национальности, реабилитированных в 1955–1959 гг., и репатриантов, составляла от 35 до 50 % [11]. Советская система сформировала в западных областях Украины «пятую колонну», которая сыграла в 1991 году решающую роль к приходу к власти националистов правого толка во главе с Л. Кравчуком, а после государственного переворота 2014 года – в установлении в стране неонацистского режима.

Поддержка неонацистского движения стала системной политикой последующих руководителей страны. За два срока президентства Л. Кучмы на Украине под покровительством властей выросло поколение молодых неонацистов, которые формировали свои организационные структуры под лозунгом «украинской идеи», русофобии и антисемитизма. В октябре 1994 года Министерством юстиции республики была зарегистрирована радикальная Социал-национальная партия Украины (СНПУ), переименованная впоследствии во Всеукраинское объединение «Свобода», которое практически копирует идеологию и практику Национал-социалистической рабочей партии Германии (В 2024 году Минюст России внес СНПУ и НСРПГ в перечень нацистских организаций. – С.Б.).

Л. Кучма в своей книге «Украина – не Россия», вышедшей в свет в 2003 году, не скрывает своей ультранационалистической позиции. Автор бездоказательно приводит тезис о «превосходстве» украинской нации над русской. Русских он считает

ленивыми, делающих свое дело «плохо». Русские, по его мнению, больше живут «по понятиям», тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок [12]. Характеристики русского и украинского народов, которые приводит Л. Кучма, имеет сходство с расовой теорией нацизма и идеей «арийской расы», подразумевающие биологическое и культурное превосходство над другими «неполноценными» расами. За два президентских срока Л. Кучмы на Украине выросло поколение молодых неонацистов под лозунгом «украинской идеи», русофобии и антисемитизма.

Приход к власти В. Ющенко по итогам «оранжевой революции» 2004 года привел к тому, что героизация бандеровского движения и украинский ультранационализм стали частью государственной идеологии. По инициативе В. Ющенко на Украине была переведена на русский язык книга русофоба, украинского эмигранта из Канады П. Штепы «Московство» (экстремистский материал, распространение которого запрещено в России. – С.Б.). Суть расистских изысканий автора сводится к тому, что украинцы и русские – два абсолютно разных народа и даже два разных этнических типа. Русские характеризуются на уровне генетики и евгеники низшей расой, «финно-татарской помесью», а украинцы – «белой костью». По указанию В. Ющенко книга была издана большим тиражом и в директивном порядке пополнила библиотечные фонды практически по всей стране. В 2008 году была основана Социал-национальная ассамблея, объединившая националистические политические партии Украины крайне правого толка. Одним из основателей ассамблеи был А. Билецкий, командир подразделения «Азов» (террористическая структура, в России запрещена законом. – С.Б.). В 2014 году А. Билецкий был избран депутатом Верховной рады Украины и обеспечивал продвижение неонацистских идей на законодательном уровне (в 2023 году в РФ включен в список террористов и экстремистов. – С.Б.). На Западе «Азов» характеризуется как националистический полк с неонацистскими корнями [13].

В годы пребывания П. Порошенко на посту президента Украины неонацизм укрепил свои позиции в обществе. Подтверждением тому стало отношение официальных властей к исторической дате «День Победы», который первоначально был праздником в стране. При П. Порошенко

усилия государственных органов были направлены на то, чтобы вычеркнуть из истории страны Великую Отечественную войну и минимизировать ее значение в истории украинского народа. Согласно новой исторической концепции, Украина участвовала «в борьбе с нацизмом в ходе Второй мировой войны». Акцент делается на том, что для Украины война началась не в 1941, а в 1939 году. Государственные масс-медиа внедряют в сознание сограждан тезис о том, что в странах Евросоюза отмечают не «победу над нацизмом», а как «день памяти и примирения». В годы президентства П. Порошенко участились случаи нападения и избиения граждан, носивших в День Победы георгиевскую ленту при полном попустительстве властей. Вместо георгиевской ленты на Украине в качестве символической даты используется красный мак, берущий свое начало от английской символики и появившийся после Первой мировой войны.

В годы пребывания у власти П. Порошенко в нарушение Конституции страны и обязательств государства в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств был продолжен курс насильственной украинизации и ассимиляции неукраиноязычного населения. Принятый Верховной Радой Украины в 2020 году Закон «Об общем среднем образовании» подвергает русский язык двойной дискриминации. Украинские власти проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, предлагавшей найти в документе «более сбалансированные решения». В угоду политическим интересам неонацистского режима в годы пребывания у власти В. Ющенко и П. Порошенко трижды переписывались учебники по истории страны. По признанию известного историка, академика Национальной академии наук Украины П. Толочко, пересмотр властями исторического прошлого страны объяснялся властями тем, что в подготовленных учебниках «не было героизировано националистическое движение» [14].

При В. Зеленском неонацизм на Украине стал влиятельной политической силой. Отмежевываясь от публичного признания его идеологии и практики, в реальной политике В. Зеленский своими решениями и действиями поощряет экстремистское движение. В октябре 2022 года им было присвоено звание «Герой Украины» командованию полка «Азов» Д. Прокопенко, С. Паламару и О. Хоменко. Звания «Герой Украины» был удостоен также

«сотенный» УПА 99-летний М. Симчич, который был известен в кругах нацистов (руководил истреблением польского поселения Пистень. – С.Б.). В сентябре 2023 года В. Зеленский, присутствуя на заседании парламента Канады, приветствовал выступление 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Я. Гунько (Минюстом РФ «Галичина» признана нацистской структурой. – С.Б.).

Одновременно идет процесс «вестернизации» культурной и духовной жизни Украины. В мае 2023 года В. Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на Украине объявляется «Днем Европы» вместо «Дня Победы». Глава государства выступил также с законодательной инициативой установить 8 мая «Днем памяти и победы над нацизмом». В. Зеленским предложено праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому варианту. Верховная рада Украины одобрила закон, устанавливающий 8 мая «Днем памяти и победы над нацизмом».

Неонацистские структуры при поддержке официальных властей проводят зачистку канонической Украинской православной церкви с целью установления тотального контроля раскольнической Православной церкви Украины над верующими в стране. В июле 2023 года В. Зеленский объявил о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Верховная рада узаконила инициативу президента, расценив ее как «способ избавления» верующих от российского наследия, которое якобы навязало украинскому народу празднование Рождества по юлианскому календарю.

На Украине проводится широкомасштабная кампания по героизации и увековечиванию памяти боевиков УПА и ОУН, лидеров других экстремистских и ультранационалистических организаций. Памятники Бандере наряду с памятниками Шушкевичу, Коновальцу и другим лидерам УПА и ОУН стали символами почитания украинских националистов. Между тем подавляющая часть населения Украины не знает объективной биографии Бандеры. Как отмечает исследователь И. Мацкевич, украинской общественности неизвестна преступная деятельность Бандеры и его приспешников в Белоруссии, Польше и России, а также на самой Украине [15, с. 172].

После государственного переворота 2014 года Украина легализовала нацистскую символику

Природа неонацизма на Украине: историко-политический подход

в стране. Со времени начала СВО Украина и союзники по НАТО разместили, а затем удалили из социальных сетей украинцев в военной форме с шевронами с нацистской символикой. Изображение украинского солдата с нашивкой с символом «Тотенкопфа» (Toten Kopf – нем. «Мертвая голова». – С.Б.), использовавшимся в нацистской иконографии, было размещено в twitter-аккаунте Министерства обороны Украины, а затем удалено [16].

Официальная власть уделяет значительное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Причем оно всецело базируется на принципах и ценностях, которым были привержены члены УНА – УПА. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» (В 2024 году Минюст России внес в перечень нацистских организаций. – С.Б.). Первая часть приветствия использовалась украинскими националистами в начале XX столетия и во времена Украинской народной республики в 2020 году. Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» стала употребляться в качестве приветствия в начале Второй мировой войны среди членов ОУН и УПА. После Евромайдана 2013 года произошло существенное расширение практики применения этого приветствия среди населения Украины и приобрело значение прозападной ориентации страны.

Ориентированное на Запад политическое руководство Украины за последние два десятилетия ведет беспрецедентную по своим масштабам кампанию по дискредитации советского прошлого, бездоказательно отождествляя СССР с нацистской Германией. В сознание людей насильственно внедряется надуманный тезис о том, что Россия якобы является виновной во всех бедах Украины. После распада СССР ведущие страны Запада, выстраивая свои отношения с вновь образовавшимися государствами на постсоветском пространстве, к числу приоритетов своей политики относили завоевание гуманитарного пространства в бывших союзных республиках. Во главу угла ставилась задача подмены прежних советских идеалов на западные ценности. Воспользовавшись сложным социально-экономическим положением в этих странах, западные благотворительные фонды оказывали им гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия и медикаментов. С одобрения

местных политических элит создавались неправительственные организации и благотворительные фонды. Однако, как показало последующее развитие событий, эта помощь для ряда государств оказалась далеко не бескорыстной. США и их союзники использовали ее в качестве прикрытия для достижения конкретных геополитических целей.

Победа над нацистской Германией была общим достижением всего многонационального советского народа. Сокрушить это историческое завоевание, которое спланивало людей разных национальностей, включая русских и украинцев, было на протяжении многих лет одним из приоритетов внешней политики западных стран. После распада СССР они стремились втянуть Украину в сферу своего политического влияния. Особого интереса заслуживает немецкая организация, состоящая из ветеранов дивизии «Ваффен СС Викинг» (В 2024 году Минюст России включил в перечень нацистских организаций. – С.Б.), участвовавших в годы Второй мировой войны в боевых действиях в восточной части Украины. Итогом их активной деятельности по сохранению памяти о своих сослуживцах, погибших под селом Успенка (в настоящее время эта территория входит в состав Донецкой Народной Республики. – С.Б.), стало создание «Немецко-украинской ассоциации по коммунальному содержанию военных могил». В 2006 году немецкий журнал Der Freiwillige («Доброволец», нем. – С.Б.) опубликовал речь «мэра» (главы администрации. – С.Б.) села Успенка на церемонии открытия мемориального кладбища, в которой он выразил свое «восхищение» оккупационной силой немцев в годы войны и поблагодарил их за «справедливое обращение с населением» [17]. По признанию журнала, содействие, которое было оказано немецкой организации властями села Успенка, служит «образцом правильного мышления украинцев. Отдать дань уважения Ваффен-СС кажется немислимым в сегодняшней Германии» [17]. Вчерашние немецкие нацисты рассматривают возрождение массового кладбища «Ваффен-СС» на Востоке Украины как показательную историю, обсуждая возможность «примирения» бывших немецких солдат как с украинскими сельчанам, так и с ветеранами Красной армии [17]. Пример Успенки свидетельствует о том, что правящий сегодня на Украине неонацистский режим

выступает в роли послушного исполнителя воли своих западных покровителей.

Экстремистская деятельность украинских радикалов не осталась без внимания у представителей западного научного сообщества. Почетный профессор русских исследований и политики Принстонского и Нью-Йоркского университетов С. Коэн обращает свое внимание на «появлении на Украине большого, хорошо вооруженного фашистского движения... Участились случаи нападения на геев, евреев, пожилых этнических русских и других "нечистых" граждан при бездействии правоохранительных органов» [18]. Дж. Коэн, бывший сотрудник проекта USAID (United States Agency for International Development, англ. Агенство США по международному сотрудничеству. – С.Б.), характеризуя украинское подразделение специального назначения «Азов» (Верховным судом РФ признан террористической организацией. – С.Б.), отмечает, что его бойцы «нападали на антифашистские демонстрации, заседания городского совета, средства массовой информации, художественные выставки, иностранных студентов и цыган» [19]. С 2014 по 2022 год боевики ряда неонацистских организаций Украины принимали активное участие в боевых действиях в восточных регионах страны. По данным Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, с 2014 по 2022 годы на Востоке Украины пострадали или погибли от 42 до 44 тыс. человек [20]. Однако далеко не все западное сообщество видит угрозу в украинском неонацистском режиме. Федеральный канцлер ФРГ О. Шольц считает: «утверждать, что в Донбассе происходит геноцид, – нелепо» [21]. 2 мая 2014 года в Одессе

был организован поджог Дворца профсоюзов, жертвами которого стали десятки ни в чем не повинных людей. По мнению независимых экспертов, преступление было совершено сторонниками экстремистской организации «Правый сектор» (Верховный суд РФ признал ее деятельность запрещенной. – С.Б.).

В заключение полагаем бы целесообразным сделать некоторые выводы. Неонацизм на Украине – существующая реальность в современном мире. Отрицание политиками и обществоведами ведущих стран Запада праворадикального экстремистского движения в этой стране означает на практике забвение невиданного в истории человечества великого зла – германского нацизма. По нашему глубокому убеждению, мировое сообщество в полной мере не осознает ту угрозу, которую представляет украинский неонацизм как украинскому народу, так и миру в целом. Политика, которую проводят сегодня США и их ближайшие союзники по Североатлантическому альянсу в отношении неонацистской Украины, идентична линии поведения Запада в 30-е годы с нацистской Германией. В начале Второй мировой войны США и Англия оказывали финансовую помощь Гитлеру. Сегодня западные страны предоставляют многомиллиардные кредиты киевскому режиму. Запад планировал использовать германский нацизм в качестве тарана, чтобы сокрушить СССР. В современных условиях украинский неонацизм служит прикрытием для достижения геополитического поражения России. В 1945 году СССР внес решающий вклад в разгром нацистской Германии. Истребление неонацизма на Украине – историческая задача России.

Список литературы

1. Кочетков, А. В. Черное солнце Украины. Неонацистское движение Азов. Изд-во «Горячая линия – Телеком», 2022. – 460 с.
2. Черная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов. 2014–2023. М. 2023 // rulit.me/books/chernaya-kniga-zverstva-sovremennyh-banderovcev-ukrainskih-neonacistov-2014-2023-read-867477-1.html?yslid=77v2thlh7473508664
3. Абдуллаева, Р. А. Неонацизм как одна из основных угроз XXI века. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. №№ 9–3, сс. 547–551.
4. Кислицын, С. А., Рябинин, Е. В. Современный украинский неонацизм: этапы формирования и идеологические основы // cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-ukrainskiy-neonazizm-etapy-formirovaniya-i-ideologicheskaya-osnova/vitwer
5. Международное право против реабилитации украинских коллаборационистов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции и круглых столов, сентябрь – ноябрь 2013 г. – Кривой Рог, 2014. – 232 с.

Природа неонацизма на Украине: историко-политический подход

6. Радзиевский, В. А. Украина и социокультурные «перевоплощения» // cyberleninka.ru/article/n/ukraina-i-sotciokulturye-perevoploscheniya/viewer
7. Щипков, А. Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики. СПб.: Алетейя, 2015 – 88 с.
8. Shevtsova, M. Looking for Stepan Bandera: The Myth of Ukrainian Nationalism and the Russian` Special Operation`// Central European Journal of International and Security Studies September 2022 16/3 p. 132–150.
9. Shkandrij, M. Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929 – 1956. Yale University Press, 2015. – 344 p.
10. Ведомости Верховного Совета СССР. 1955 г. № 17, с. 345.
11. Попов, В. Как Хрущев для нас бандеровщину сберег // proza.ru/2016/04/765
12. Кучма, Л. Украина – не Россия. М.: Время, 2003. – 560 с.
13. `Don't confuse patriotism and Nazism`: Ukraine's Azov forces face scrutiny // Financial Times. March 29. 2022.
14. Толочко, П. П. Украина между Россией и Западом: историко-публицистические очерки. СПб, СПбУП 2022. – 592 с.
15. Мацкевич, И. Н. Криминологический портрет Степана Бандеры. М.: Проспект: РГ–Пресс, 2017, с. 172.
16. Nazi Symbols on Ukraine's Front Lines Highlight Thorny Issues of History – New York Times/ 2023, June 5.
17. Hurd, M., Verher, S. Retelling the past, inspiring the future: commemorative events of the Waffen-SS and the creation of a European far-right counter-message // Patterns of prejudice. Volume 50, 2016 – Issue 4–5.
18. America's Collusion With Neo-Nazis – The Nation. May 2, 2018
19. Josh Cohen. Commentary: Ukraine's Neo-Nazi Problem // reuters.com/article/us-cohen-commentary/commentary-ukraines-neo-nazi-problem-idUSKBN1GV22TY/
20. В ООН подсчитали количество жертв боевых действий – <https://hromadske.ua>Главная>война>
21. Шольц ответил на слова Путина о геноциде в Донбассе // rbc.ru/politics/19/02/2022/6210f2fc9a7947f0c14618744.

References

1. Kochetkov, A. V. (2022). *Chernoe solnce Ukrainy`. Neonacistkoe dvizhenie Azov [The Black Sun of Ukraine. The neo-Nazi Azov movement.]*. Moscow: Publishing house, Hotline – Telecom, (In Russ.).
2. Grigoriev, M. S., Myagkov, M. Y. et al. (2023). *Chernaya kniga. Zverstva sovremenny`x banderovcev – ukrainskix neonacistov. 2014 – 2023 [The Black Book. The atrocities of modern Bandera – Ukrainian neo-Nazis. 2014 – 2023]*. Moscow. URL: rulit.me/books/chernaya-kniga-zverstva-sovremennyh-banderovcev-ukrainskih-neonacistov-2014-2023-read-867477-1.html?yslid=77v2thlh7473508664 (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
3. Abdullaeva, R. A. (2015). Neonacizm kak odna iz osnovny`x ugroz XXI veka [Neo-Nazism as one of the major threats of the XXI century]. *Mezhdunarodny` j zhurnal prikladny`x i fundamental`ny`x issledovanij [International Journal of Applied and Fundamental Research]*, 9 -3, 547–551. (In Russ.).
4. Kislicyn, S. A., Ryabinin, E. V. (2023). Sovremenny`j ukrainskij neonacizm: `etapy` formirovaniya i ideologicheskie osnovy` [Modern Ukrainian neo-nazism. Stages of formation and an ideological basis]. *Svobodnaya mysl [Freethinking]*, 3(1699). URL: cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-ukrainskiy-neonacizm-etapy-formirovaniya-iideologicheskaya-osnova/vitwer (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
5. *Mezhdunarodnoe pravo protiv rehabilitacii ukrainskix kollaboracionistov [International law against the rehabilitation of Ukrainian collaborators]*; proceedings of the international scientific and practical conference and round tables. September – November 2013. Krivoy Rog: Chernomazov Ya. Ya. (In Russ.).
6. Radzievskij, V. A. (2017). Ukraina i sociokul`turny`e «perevoploscheniya» [Ukraine and socio-cultural “Transformations”]. *Rossiya: tendentsii i perespektivi razvitiya [Russia: trends and development prospects]*, 12-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ukraina-i-sotsiokulturnye-perevoploscheniya> (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
7. Shhipkov, A. (2015). *Tradicionalizm, liberalizm i neonacizm v prostranstve aktual`noj politiki. [Traditionalism, liberalism and neo-Nazism in the space of current politics]*. St. Petersburg: Aleteya. (In Russ.).
8. Shevtsova, M. (2022). Looking for Stepan Bandera: The Myth of Ukrainian Nationalism and the Russian`Special Operation`. *Central European Journal of International and Security Studies*, 16/3, 132–150.
9. Shkandrij, M. (2015). *Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929–1956*. New Haven: Yale University Press.

10. *Vedomosti Verxovnogo Soveta SSSR [Bulletin of the Supreme Soviet of the USSR]*, 1955,17.
11. Popov, V. (2016). Kak Xrushhev dlya nas banderovshhinu sbereg [How Khrushchev saved Bandera for us]. URL: proza.ru/2016/04/765 (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
12. Kuchma, L. (2003). *Ukraina – ne Rossiya [Ukraine is not Russia]*. Moscow: Vremya [Time]. (In Russ.).
13. `Don't confuse patriotism and Nazism`: Ukraine's Azov forces face scrutiny. *Financial Times*. March 29, 2022.
14. Tolochko, P. P. (2022). *Ukraina mezhdru Rossiej i Zapadom: istoriko-publicisticheskie ocherki [Ukraine between Russia and the West: historical and journalistic essays]*. St. Petersburg: St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences. (In Russ.).
15. Maczkevich, I. N. (2017). *Kriminologicheskij portret Stepana Bandery [Criminological portrait of Stepan Bandera]*. Moscow: Prospect: RG–Press. (In Russ.).
16. Nazi Symbols on Ukraine's Front Lines Highlight Thorny Issues of History. *New York Times*. 2023, June 5.
17. Hurd, M., Verher, S. (2016). Retelling the past, inspiring the future: commemorative events of the Waffen–SS and the creation of a European far-right counter-message. *Patterns of prejudice*, 50 (4–5).
18. America's Collusion With Neo-Nazis. *The Nation*. May 2, 2018.
19. Cohen, J. Commentary: Ukraine's Neo-Nazi Problem. URL: [reuters.com/article/us-cohen-commentary/commentary-ukraines-neo-nazi-problem-idUSKBN1GV22TY/](https://www.reuters.com/article/us-cohen-commentary/commentary-ukraines-neo-nazi-problem-idUSKBN1GV22TY/) (Accessed on July 7, 2025).
20. *V OON podschitali kolichestvo zhertv boevy'x dejstvij [The UN has calculated the number of victims of the fighting]*. URL: <https://hromadske.ua>Glavnaya>vojna> (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).
21. *Shol'cz otvetil na slova Putina o genocide v Donbasse [Schultz responded to Putin's words about the genocide in Donbass]*. URL: rbc.ru/politics/19/02/2022/6210f2fc9a7947f0c14618744. (Accessed on July 7, 2025). (In Russ.).